

YOSHLI FUTBOLCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINI NAZORAT QILISH

Irisbayev Maksudbek Turarovich¹

¹o'qituvchi

Abdullayev Laziz Erkin o'g'li²

²01-21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337376>

Pedagogik nuqtai nazardan futbol bilan shug'ullanishni katta yutuqlaridan biri bu, uning boshlang'ich tayyorgarlik davriga bog'liqligini ko'pgina mutaxassislar ta'kidlashgan. Ko'pgina sport turlarida mashg'ulotlarni samarali olib borish uchun yuqori texnikani o'zlashtirish talab etiladi yoki ma'lum jismoniy sifatni rivojlanganligi yuqori bo'lishi talab etiladi. Futbol bilan shug'ullanishda esa, bu kabi jihatlar shug'ullanishni endi boshlaganlarda katta ahamiyatga ega emas va ular zo'r ko'zikish bilan mashg'ulotlarda ishtirok etishadi. Bunda yosh bolalar bilan ishlashda o'rgatish jarayoni katta ahamiyatga ega. O'rgatish jarayonini umumiy ko'rinishini uch bosqichga bo'lish mumkin. Ular pedagogik vazifalari va o'rgatish usullari bo'yicha uch bosqichga bo'linadi.

Ko'pgina mutaxassslar tomonidan boshlang'ich tayyorlov guruhida shug'ullanuvchilarning texnik va taktik harakatlari bo'yicha ko'pgina ishlar olib borilgan. Bundan boshlang'ich tayyorlov guruhidagi futbolchilarni texnik-taktik harakatlari ham yaxshi shakllanmagan va hali bu borada ko'p ishlar qilinishi kerakligini bildiradi. Yosh futbolchilarni yillik davomida texnik-taktik harakatlari samaradorlik dinamikasini aniqlash maqsadida uchrashuvlarida pedagogik kuzatishlar olib borildi.

Ishimizning maqsadi: boshlang'ich tayyorlov guruhidagilarning texnik tayyorgarliklarni aniqlash asosida kamchiliklarini o'rganish

Biz tomonimizdan olib borilgan pedagogik kuzatuv ishlaridan ma'lum bo'ldiki, yosh futbolchilarning o'yin davomida amalga oshiriladigan texnik harakatlarida kamchiliklar ko'pligi aniqlandi. Bu ayniqsa, to'pni oshirib berish harakatlarida aniq ko'zga tashlanmoqda. Ko'pgina mutaxassislarni e'tirof etishi bo'yicha to'pni oshirib berish texnik harakati boshqa texnik harakatlarga qaraganda ko'p amalga oshirishini ta'kidlashgan. Biz ishlab chiqqan amaliy tavsiyalarimiz samarasini bilish maqsadida, ikkita guruh yosh futbolchilari tadqiqotlarga jalb qilindi. Xar guruhda 15 tadan yosh futbolchilar qatnashishadi. Bunda yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini aniqlash maqsadida, texnik – taktik tayyorgarliklari maxsus testlar orqali tekshirildi. Bu testlar BUSM uchun yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini baholovchi testlar tashqari mualliflar N. Rogalskiy va E.G. Degelt tomonidan keltirilgan test me'yorlari hisoblanadi.

Bunda 10 m masofaga tepish, 4x4 kvadratga tushirish, darvozaga zarba berish, 30 m ga to'p bilan yugurish, jonglyorlik qilish miqdori, to'pni uzoqqa tepish test me'yorlari tanlab olingan.

Tadqiqot boshida ikkala guruhdan ham test me'yorlari qabul qilindi. Bu natijalardan biz yosh futbolchilarning texnik harakatlarni amalga oshirishda noaniqliklar ko'zga tashlandi. Biz tanlab olgan tajriba guruhimizda va nazorat guruhining natijalari orasida katta tafovut aniqlanmadi. Bundan ikki guruhning shug'ullanuvchilarida texnik kamchiliklar borligini bildiradi.

Biz o'z mashg'ulotlarimizni kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan vositalarni ishlab chiqdik va o'quv mashg'ulot jarayoniga joriy etgan holda olib bordik. Ba'zi bir shug'ullanuvchilarga ularning jismoniy va texnik holatlariga qarab, kamchilik taraflariga individual tarzda yondashildi. O'quv mashg'ulotlarining boshida ikki hafta asosan yosh futbolchilarning jismoniy holatlarini oshirishga qaratildi. O'quv mashg'uloting qolgan yetti haftasini tarkibini esa, asosan shug'ullanuvchilarning texnik-taktik harakatlarning rivojlantirishga qaratildi. Yosh futbolchilarga jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari ham asosan to'p bilan yana futbolchilarning texnikasi bilan jismoniy holatlarini rivojlantirish birgalikda olib borildi. To'p bilan bajariladigan mashqlar ham asosan raqib qarshiligida bajariladi. Mashg'ulotlarning boshida o'zlari yakka xolda bajargan mashqlarni keyingi mashqlarda murakkablashgan tarzda va raqib qarshiligida bajarishdi. Mashg'ulotlarning asosiy qismida esa to'p bilan muomala, to'p bilan yurish, yugurish, to'p uzatishlar, to'pni qabul qilish va o'ziga bo'y so'ndirish xamda to'pni nazorat qilish mashqlari tashkil etdi.

Yosh futbolchilarni yaroqlilik aniqlangach, tayyorgarlikning yangi bosqichi boshlanadi. 10-11 yoshli futbolchilarga, masalan, oyoq bilan zarba berishga qaratilgan vositalar hajmi oshiriladi, bu musobaqa faoliyati tuzilishida o'z aksini topadi.

Endi ustunlik beriladigan texnik usullar o'rni o'zgaradi va to'pga oyoq bilan zarba berish mashg'ulotda barcha texnik usullarning 20% ini tashkil etadi, to'pni olib yurish va aldab o'tishni takomillashtirish qisqaradi (muvofiq ravishda 16 % va 9 %ga) va barcha keyingi yosh guruhlari uchun shu chegarada qoladi.

Lekin to'pga oyoq bilan zarba berishning ustunligi ular qolgan barcha texnik-taktik harakatlardan alohida holda bajariladi, degani emas, bu asosiy harakatdagi to'pni nazorat qilish, ya'ni olib yurish, uni qabul qilish, aldash harakatlari hisoblangan "bog'lamlar"da (16) amalga oshiriladi.

Biz tomonimizdan olingan test me'yorlarida nazorat guruhining (3.5-jadval) 10-11 yoshli futbolchilari o'tkazilgan testlarda, ya'ni 10 m masofaga tepishda

($R \geq 0,05$), 4x4 kvadratga tushirishda ($R < 0,05$), darvozaga zarba berishda ($R \geq 0,05$), 30 m ga to'p bilan yugurishda ($R < 0,05$), jonglyorlik qilish miqdori ($R < 0,01$), to'pni uzoqqa tepishda ($R \geq 0,05$) natijalarni qayd etdik. Bu natijalardan dastlabki va tadqiqotdan so'ng olingan ko'rsatkichlar deyarli o'zgarmagan. Tajriba guruhida esa, ya'ni 10 m masofaga tepishda ($R \leq 0,01$), 4x4 kvadratga tushirishda ($R < 0,01$), darvozaga zarba berishda ($R \leq 0,01$), 30 m ga to'p bilan yugurishda ($R < 0,01$), jonglyorlik qilish miqdori ($R < 0,01$), to'pni uzoqqa tepishda ($R \leq 0,01$) natijalarni qayd etdik. Natijalardan tajriba guruhida nazorat guruhidagiga nisbatan ko'proq o'sish bo'lganligi aniqlandi.

Nazorat va tajriba guruhlari uchun funksional holat va jismoniy rivojlanishning muvofiqligi biz kiritgan o'zgartishlar optimal, ya'ni maqbul ekanligidan dalolat beradi.

Tajriba va nazorat guruhlarining qiyosiga kelsak, 10 m masofaga tepishda, 4x4 kvadratga tushirishda, darvozaga zarba berishda, 30 m ga to'p bilan yugurishda, jonglyorlik qilish miqdori, to'pni uzoqqa tepishda dastlabki olingan natijalar bir-biriga yaqinligini ko'rsak, tadqiqotdan so'ng tajriba guruhining natijalari keskin o'zgarganligini ko'rmoqdamiz.

Adabiyotlar:

1. Исмагилов Д. К. Инновационные системы физического воспитания учащейся молодежи //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 1-3.
2. Исмагилов Д. К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания //Автореф. Дисс PhD. Чирчиқ. – 2018. – Т. 7.
3. Исмагилов Д. К. Модульный подход по спортивно-организованному физическому воспитанию студентов в процессе занятий мини-футболом //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 37-39.
4. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
5. Артиқов А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
6. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 35-37.
7. АРТИҚОВ А. А. ОФК КУБОГИ ЎЙИНЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 3. – С. 42-45.

8. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
9. Artikov A. ABOUT SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TEACHING SPECIAL SCIENCES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 379-384.
10. АРТИҚОВ А. А. ОСИЁ КУБОГИ-2019 ЎЙИНЛАРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ДАРВОЗАГА ЙЎЛЛАНГАН ЗАРБАЛАР АНИҚЛИГИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 7. – С. 16-17.
11. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
12. Артықов А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРНИНГ МАКСАДЛИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ КИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.
13. Artikov A. EFFECT OF FATIGUE ON THE TARGET ACCURACY OF TECHNIQUES IN SPORTS GAMES //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 21-30.
14. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
15. Артыков А. А. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – С. 654-657.
16. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
17. Akbarovich A. A. ANALYSIS OF TESTS TO MEASURE THE TARGET ACCURACY OF TECHNICAL TECHNIQUES IN FOOTBALL PLAYERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.
18. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОЦЕНИВАЮЩИМИ УРОВНИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ПСИХОМОТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТОЧНОСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогические науки. – 2012. – №. 5. – С. 30-35.

19. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
20. Artykov A. A. Analysis of Target Accuracy of Attacking Actions by Highly Qualified Players //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 5. – С. 9-11.
21. Игамбердиев, О. Р. "ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 54-56.
22. Игамбердиев, О. Р. "АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ." ББК 1 Р76 (2020): 224.
23. Игамбердиев, О. Р. "Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими." Фан-Спортга 3 (2020): 56-58.
24. Igamberdiyev, O. R. "IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS." АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. 2021.
25. Қутлимуратов, И. Х. "Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўпни ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 146-151.
26. Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, B. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58(1), 1995-2002.
27. Kutlimuratov, Izzatbek Khushnudovich. "Effectiveness of methods for improving the speed endurance of chief referees in football." Eurasian Journal of Sport Science 1.2 (2021): 61-65.
28. Қутлимуратов, И. Х. "ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАКАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ." Academic research in educational sciences 2.4 (2021): 1743-1751.
29. ҚУТЛИМУРАТОВ, ИХ. "ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ." Фан-Спортга 8 (2020): 38-40.Фан-Спортга, 38-40
30. Бекназаров, Ш. Қ. "Футболчиларнинг жамоадаги ҳужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 136-140.
31. Бекназаров, Ш. Қ. "ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН

- Фойдаланиш." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 402-409.
32. Бекназаров, Ш. Қ. "ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН Фойдаланиш." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 402-409.
33. Тўлаганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЁҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 57-59.
34. Туляганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ." Fan-Sportga 2 (2022): 20-23
35. Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, B. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58(1), 1995-2002.
36. Bobomuradov, Baburbek Kudratovich. "LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB." Инновационное развитие 4 (2017): 46-47.
37. НУРУЛЛАЕВА, Джамиля. "Бабурбек БОБОМУРАДОВ." О 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XAVARLARI, 2022,[1/7] ISSN 2181-7324.
38. Умаров, Н. Х. "МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ." Центральноеазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований (CARJIS) 2.2 (2022): 481-491.
39. Юлдашев, Муроджон Равшанович. "УЛУЧШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ ЖЕНЩИН-ФУТБОЛИСТОК". Научный вестник Наманганского государственного университета 1.4 (2019): 246-251.
40. Юлдашев, М. Р. "ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ." СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 2019.
41. Юлдашов, Муроджон Р. "ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОК". Европейский журнал исследований и размышлений в области образовательных наук, том 7.4 (2019).
42. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.

43. Ирисбаев, Максуд Турарович. "Особенности планирования физической подготовки футболистов." *Science and Education* 3.6 (2022): 993-996.
44. ПЎЛАТОВ, СН. "14-16 ёшли футболчилар ҳужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили." *Фан-Спортга* 3 (2020): 26-28.
45. Pulatov, Sirozhiddin Nuritdinovich. "Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years." *Eurasian Journal of Sport Science* 2.1 (2022): 116-119.
46. Po'latov S. N. 18-19 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA MAXSUS SHIDAMLILIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN YUKLAMALAR TAHLILI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 201-203.
47. Пулатов, С. Н. "ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." *Academic research in educational sciences* 2.Special Issue 1 (2021): 179-184.
48. Пулатов, С. Н. "АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА." *Fan-Sportga* 8 (2021): 55-56.

